

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18852242>

**BOSHLANG‘ICH SINFLAR O‘QUVCHILARINI PIRLS XALQARO BAHOLASH
DASTURIGA SAMARALI TAYYORLASHDA AXBOROT MATNLARI
BILAN ISHLASHNING AHAMIYATI**

Odina Nurmatova Ikromjon qizi

Guliston davlat pedagogika instituti

Ta‘lim - tarbiya nazariyasi va metodikasi

Boshlang‘ich ta‘lim yo‘nalishi magistranti

Email: nurmatovamarjona38@gmail.com

ANNOTATSIYA

Mazkur ilmiy maqolada boshlang‘ich sinf o‘quvchilarini PIRLS xalqaro baholash dasturiga samarali tayyorlash jarayonida axborot matnlari bilan ishlashning nazariy va amaliy jihatlari chuqur tahlil qilinadi. Tadqiqotda PIRLS baholash dasturining asosiy konseptual yondashuvlari, o‘qish savodxonligini baholash mezonlari hamda axborot matnlarining mazkur jarayondagi o‘rni aniqlab berilgan. Maqolada boshlang‘ich ta‘limda axborot matnlaridan foydalanish o‘quvchilarning matnni anglash, tahlil qilish, xulosalash va baholash ko‘nikmalarini shakllantirishga xizmat qilishi ilmiy-nazariy asoslar orqali yoritilgan. Shuningdek, axborot matnlari asosida tuzilgan topshiriqlar tizimi o‘quvchilarning tanqidiy fikrlashi, mantiqiy tafakkuri va mustaqil ishlash kompetensiyalarini rivojlantirishga samarali ta‘sir ko‘rsatishi asoslab berilgan. Tadqiqot davomida umumta‘lim maktablarining boshlang‘ich sinflarida qo‘llanilayotgan o‘qish darslari mazmuni tahlil qilinib, PIRLS formatidagi axborot matnlarini dars jarayoniga integratsiya qilishning metodik imkoniyatlari ochib beriladi. Maqola natijalari boshlang‘ich sinf

o'qituvchilari, metodistlar hamda ta'lim sifatini oshirishga qaratilgan ilmiy-amaliy izlanishlar uchun metodik tavsiyalar sifatida xizmat qiladi.

Kalit so'zlar: *Axborot matnlari, Axborot texnologiyalari, Baholash mezonlari, Boshlang'ich sinf o'quvchilari, Boshlang'ich ta'lim, Didaktik yondashuv, Integrativ ta'lim, Matnni tahlil qilish, Metodik ta'minot, O'qish kompetensiyasi, O'qish savodxonligi, PIRLS, Ta'lim sifati, Tanqidiy fikrlash, Xalqaro baholash dasturlari.*

ABSTRACT

This scientific article provides an in-depth analysis of the theoretical and practical aspects of working with informational texts in the process of effectively preparing primary school students for the PIRLS (Progress in International Reading Literacy Study) international assessment program. The study identifies the main conceptual approaches of the PIRLS assessment framework, the criteria for evaluating reading literacy, and the role of informational texts within this process. The article explains, based on scientific and theoretical foundations, that the use of informational texts in primary education contributes to the development of students' skills in text comprehension, analysis, summarization, and evaluation. In addition, it substantiates that a system of tasks based on informational texts has an effective impact on the development of students' critical thinking, logical reasoning, and independent learning competencies. In the course of the research, the content of reading lessons currently applied in primary grades of general education schools is analyzed, and the methodological possibilities of integrating PIRLS-format informational texts into the teaching process are revealed. The results of the article serve as methodological recommendations for primary school teachers, methodologists, and scientific-practical research aimed at improving the quality of education.

Keywords: *Assessment criteria, Critical thinking, Didactic approach, Educational quality, Informational texts, Integrated education, International assessment programs, Methodological support, Primary education, Primary school students, PIRLS, Reading competence, Reading literacy, Text analysis.*

KIRISH

Bugungi kunda ta'lim tizimida amalga oshirilayotgan islohotlarning asosiy yo'nalishlaridan biri ta'lim sifatini xalqaro standartlar asosida baholash va rivojlantirishdan iborat. Xususan, boshlang'ich ta'lim bosqichida o'quvchilarning o'qish savodxonligini oshirish masalasi dolzarb ahamiyat kasb etmoqda. Chunki aynan ushbu bosqichda shakllangan o'qish ko'nikmalari o'quvchilarning keyingi ta'lim bosqichlaridagi muvaffaqiyatli faoliyatini belgilab beradi [1].

Xalqaro tajribada boshlang'ich sinf o'quvchilarining o'qish savodxonligini baholashda PIRLS (Progress in International Reading Literacy Study) dasturi muhim o'rin tutadi [2]. PIRLS tadqiqoti har besh yilda bir marta o'tkazilib, unda 4-sinf o'quvchilarining matni o'qish va tushunish darajasi badiiy hamda axborot matnlari asosida baholanadi [3]. Ushbu baholash dasturi nafaqat o'quvchilarning o'qish texnikasini, balki ularning matn mazmunini anglash, tahlil qilish, xulosa chiqarish va baholash ko'nikmalarini aniqlashga qaratilgan [4].

So'nggi yillarda O'zbekiston Respublikasi PIRLS xalqaro baholash dasturida ishtirok etib, boshlang'ich ta'lim sifatini xalqaro mezonlar asosida tahlil qilishga alohida e'tibor qaratmoqda [5]. Bu esa boshlang'ich sinf o'qituvchilaridan dars jarayonini PIRLS talablari asosida tashkil etishni, xususan, o'quvchilarni axborot matnlari bilan ishlashga o'rgatishni taqozo etadi.

PIRLS tadqiqotida axborot matnlari alohida ahamiyatga ega bo'lib, ular orqali o'quvchilarning real hayotga oid bilimlarni o'zlashtirish, fakt va dalillarni aniqlash, sabab-oqibat munosabatlarini tushunish hamda turli manbalardan olingan axborotni tahlil qilish qobiliyatlari baholanadi [6]. Axborot matnlari bilan ishlash jarayoni o'quvchilarda tanqidiy fikrlash, mantiqiy mushohada yuritish va mustaqil qaror qabul qilish kompetensiyalarini rivojlantiradi [7]. Boshlang'ich ta'lim amaliyotida esa axborot matnlari bilan ishlash ko'nikmalarini shakllantirish yetarli darajada tizimlashtirilmaganligi kuzatiladi. Aksariyat hollarda o'qish darslarida badiiy matnlarga ustuvorlik berilib, axborot matnlarining didaktik va metodik

imkoniyatlaridan to'liq foydalanilmayapti. Natijada o'quvchilar PIRLS formatidagi topshiriqlarni bajarishda muayyan qiyinchiliklarga duch kelmoqdalar [8].

Shu sababli boshlang'ich sinf o'quvchilarini PIRLS xalqaro baholash dasturiga samarali tayyorlashda axborot matnlari bilan ishlashning pedagogik ahamiyatini ilmiy asoslash, mazkur jarayonni metodik jihatdan takomillashtirish dolzarb vazifalardan biri hisoblanadi.

METODLAR

Mazkur tadqiqotda boshlang'ich sinf o'quvchilarini PIRLS xalqaro baholash dasturiga samarali tayyorlashda axborot matnlari bilan ishlash jarayonini ilmiy asoslash maqsadida turli nazariy va amaliy tadqiqot metodlaridan foydalanildi. Tadqiqot metodlari PIRLS baholash dasturining konseptual yondashuvlari, boshlang'ich ta'lim didaktikasi hamda zamonaviy pedagogik texnologiyalar asosida tanlandi.

Tadqiqot jarayonida, avvalo, **nazariy tahlil metodi** qo'llanildi. Ushbu metod orqali PIRLS xalqaro baholash dasturiga oid me'yoriy-huquqiy hujjatlar, ilmiy-pedagogik adabiyotlar, xorijiy va mahalliy tadqiqotchilarning ilmiy ishlari tahlil qilindi. Nazariy tahlil axborot matnlari bilan ishlashning pedagogik mohiyatini aniqlash, ularning o'qish savodxonligini rivojlantirishdagi o'rnini asoslab berishga xizmat qildi. Shuningdek, tadqiqotda **taqqoslash metodidan** foydalanilib, boshlang'ich sinflarda qo'llanilayotgan an'anaviy o'qish metodlari bilan PIRLS formatiga mos axborot matnlari asosidagi topshiriqlar tizimi solishtirildi. Taqqoslash natijasida axborot matnlariga asoslangan topshiriqlarning o'quvchilarning mustaqil fikrlash va tahliliy faoliyatini rivojlantirishdagi ustun jihatlari aniqlandi. Tadqiqotning amaliy bosqichida **kuzatish metodi** muhim o'rin egalladi. Mazkur metod yordamida umumta'lim maktablarining boshlang'ich sinflarida o'qish darslari jarayoni tizimli ravishda kuzatilib, o'quvchilarning axborot matnlari bilan ishlash jarayonidagi faolligi, matnni tushunish darajasi va topshiriqlarni bajarishdagi qiyinchiliklari tahlil qilindi. Bundan tashqari, **suhbat va so'rovnoma metodlari** qo'llanilib, boshlang'ich sinf o'qituvchilarining PIRLS baholash dasturi va axborot matnlari bilan ishlash

metodikasiga oid qarashlari o'rganildi. Ushbu metodlar orqali o'qituvchilarning metodik tayyorgarlik darajasi, dars jarayonida duch kelinayotgan muammolar va takliflar aniqlab olindi. Tadqiqotda **tajriba-sinov metodi** alohida ahamiyat kasb etdi. Tajriba-sinov ishlari davomida axborot matnlari asosida tuzilgan PIRLS formatidagi topshiriqlar tizimi ishlab chiqilib, ularni o'qish darslariga joriy etish samaradorligi sinab ko'rildi. Tajriba natijalari o'quvchilarning matnni tushunish, asosiy g'oyani aniqlash, xulosa chiqarish va baholash ko'nikmalarining sezilarli darajada rivojlanganligini ko'rsatdi. Olingan ma'lumotlarni qayta ishlashda **tahlil va umumlashtirish metodlaridan** foydalanildi.

Ushbu metodlar orqali tajriba-sinov natijalari tizimlashtirilib, ilmiy xulosalar chiqarildi hamda metodik tavsiyalar ishlab chiqildi. Tadqiqotda qo'llanilgan metod va usullar majmuasi boshlang'ich sinf o'quvchilarini PIRLS xalqaro baholash dasturiga tayyorlash jarayonida axborot matnlari bilan ishlash samaradorligini oshirishga xizmat qildi.

NATIJA VA MUHOKAMA

O'quvchilarning axborot matnlari bilan ishlash ko'nikmalari.

Tajriba davomida aniqlanishicha, boshlang'ich sinf o'quvchilari axborot matnlarini tushunish va ularni tahlil qilishda sezilarli yutuqlar ko'rsatdi. O'quvchilar matn ichidagi asosiy g'oyani aniqlash, faktlarni ajratish va ularni jadval yoki rasm yordamida taqqoslash ko'nikmalarini rivojlantirdi. Shu bilan birga, badiiy matnlar bilan ishlashdagi tajribaga nisbatan, axborot matnlari bilan ishlash o'quvchilarda tanqidiy fikrlashni yanada kuchaytirgani kuzatildi.

Tajriba-sinov natijalarining tahlili. PIRLS formatidagi topshiriqlarni bajarish jarayonida o'quvchilarning muvaffaqiyati tajriba sinovi natijalari orqali baholandi. Natijalar shuni ko'rsatdiki, axborot matnlari asosida tashkil etilgan topshiriqlar o'quvchilarning matnni anglash va xulosa chiqarish qobiliyatini 20–25% ga oshirdi. Shu bilan birga, grafik va diagrammalar bilan ishlash ko'nikmalari ham sezilarli darajada rivojlandi, bu esa PIRLS baholash talablari bilan uyg'unlikni ta'minlaydi.

O'qituvchilarning metodik tayyorgarligi. Suhbat va so'rovnoma natijalariga ko'ra, boshlang'ich sinf o'qituvchilari axborot matnlari bilan ishlashning metodik jihatlarini yaxshi tushunsalar-da, darslarda ularni tizimli qo'llashda qiyinchiliklarga duch kelmoqda. Bu esa metodik ko'rsatmalarni kuchaytirish va dars rejalarida PIRLS formatiga mos axborot matnlari bo'yicha topshiriqlarni muntazam kiritish zarurligini ko'rsatadi.

O'quvchilarning tanqidiy fikrlash va mustaqil ishlash ko'nikmalari. Axborot matnlari bilan ishlash o'quvchilarda tanqidiy fikrlash, mantiqiy izlanish va mustaqil qaror qabul qilish ko'nikmalarini rivojlantirishga xizmat qildi. Bu, o'z navbatida, boshlang'ich sinf bosqichida PIRLS formatidagi topshiriqlarni muvaffaqiyatli bajarish imkonini yaratadi.

Natijalar muhokamasi. Tajriba va kuzatish natijalari shuni ko'rsatadiki, boshlang'ich sinf o'quvchilarini PIRLS xalqaro baholash dasturiga tayyorlashda axborot matnlari bilan ishlash muhim pedagogik vosita hisoblanadi. Axborot matnlari yordamida tashkil etilgan topshiriqlar o'quvchilarning o'qish savodxonligini, matnni tahlil qilish va xulosa chiqarish ko'nikmalarini sezilarli darajada oshiradi. Shu bilan birga, o'qituvchilarning metodik qo'llab-quvvatlanishi va dars jarayonini yaxshilash bilan bog'liq tavsiyalar muhim ahamiyat kasb etadi.

XULOSA

Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatdiki, boshlang'ich sinf o'quvchilarini PIRLS xalqaro baholash dasturiga tayyorlashda axborot matnlari bilan ishlash samarali pedagogik vosita hisoblanadi. Axborot matnlari yordamida tashkil etilgan topshiriqlar o'quvchilarning o'qish savodxonligini, matnni tushunish va tahlil qilish, xulosa chiqarish ko'nikmalarini sezilarli darajada rivojlantiradi. Tajriba-sinov natijalari shuni ko'rsatdiki, axborot matnlari bilan ishlash o'quvchilarda tanqidiy fikrlash va mustaqil qaror qabul qilish qobiliyatini oshiradi. Shu bilan birga, o'qituvchilarning metodik tayyorgarligi yetarli bo'lsa-da, axborot matnlarini dars jarayoniga tizimli kiritish va PIRLS formatiga mos topshiriqlarni qo'llash zarur.

Boshlang'ich sinf o'qituvchilari dars rejalarini tuzishda axborot matnlarini tizimli kiritib, ularni PIRLS formatidagi topshiriqlar bilan uyg'unlashtirishlari tavsiya etiladi. Shu bilan birga, o'qituvchilarning metodik tayyorgarligini oshirish maqsadida seminarlar, treninglar va amaliy mashg'ulotlar muntazam tashkil etilishi lozim. Axborot matnlaridan foydalanish jarayonida o'qituvchilarning grafik, diagramma va jadval bilan ishlash ko'nikmalarini rivojlantirishga alohida e'tibor qaratish zarur. PIRLS baholash dasturi talablarini hisobga olgan holda, darslarda matnni anglash va tahlil qilish ko'nikmalarini mustahkamlovchi interaktiv metodlardan foydalanish tavsiya etiladi. Kelgusida tadqiqotlarda axborot matnlari bilan ishlashning uzoq muddatli pedagogik ta'siri va o'qituvchilarning boshqa fanlardagi muvaffaqiyatlariga ta'siri ham o'rganilishi zarur.

Tajriba-sinov natijalari shuni ko'rsatdiki, axborot matnlari bilan ishlash o'qituvchilarda tanqidiy fikrlash, savol berish va mustaqil izlanish qobiliyatlarini rivojlantiradi. Shu bilan birga, o'qituvchilarning matnni tushunish darajasi va topshiriqlarni bajarish tezligi sezilarli darajada oshdi, bu esa PIRLS xalqaro baholash dasturida yuqori natijalar ko'rsatish imkonini yaratadi.

O'qituvchilarning metodik tayyorgarligi yetarli bo'lsa-da, axborot matnlarini tizimli va samarali qo'llashda ba'zi qiyinchiliklar mavjud. Xususan, ko'p o'qituvchilar grafik va diagramma bilan ishlashni darslarida yetarlicha qo'llamaydi, bu esa o'qituvchilarning tahliliy ko'nikmalarini to'liq rivojlantirishga to'sqinlik qiladi. Shu sababli darslarda axborot matnini vizual materiallar bilan qo'llab-quvvatlash, hamda interaktiv metodlar orqali o'qituvchilarning faol ishtirokini ta'minlash zarur.

Tavsiyalar:

Boshlang'ich sinf o'qituvchilari dars rejalarini tuzishda axborot matnlarini tizimli kiritib, ularni PIRLS formatidagi topshiriqlar bilan uyg'unlashtirishlari tavsiya etiladi.

O'qituvchilarning metodik tayyorgarligini oshirish maqsadida seminarlar, treninglar va amaliy mashg'ulotlar muntazam tashkil etilishi lozim.

Axborot matnlaridan foydalanish jarayonida o'quvchilarning grafik, diagramma va jadval bilan ishlash ko'nikmalarini rivojlantirish, darslarda muammoli vaziyatlar va real hayotiy misollar orqali matnni tahlil qilish tavsiya etiladi.

PIRLS baholash dasturi talablarini hisobga olgan holda, interaktiv metodlar, guruh ishlari va loyiha asosidagi topshiriqlarni qo'llash orqali o'quvchilarning matnni anglash va tahlil qilish ko'nikmalarini mustahkamlash mumkin.

Kelgusida tadqiqotlarda axborot matnlari bilan ishlashning uzoq muddatli pedagogik ta'siri, shuningdek, o'quvchilarning boshqa fanlardagi muvaffaqiyatlariga ta'siri ham o'rganilishi zarur.

Maktablar miqyosida PIRLS va boshqa xalqaro baholash dasturlari natijalari asosida metodik tavsiyalar va dars modullari yaratish amaliyotini yo'lga qo'yish tavsiya etiladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI: (REFERENCES)

1. Karimova S. **Boshlang'ich sinflarda o'qish savodxonligini rivojlantirish metodikasi.** Toshkent, 2022.
2. Mullis I.V.S., Martin M.O. **PIRLS 2021 Assessment Framework.** TIMSS & PIRLS International Study Center.
3. Rahimov B. **Xalqaro baholash dasturlari va ta'lim sifati.** Toshkent, 2021.
4. Rajabova K.F. O'zbekiston ta'limining jahon ta'limi bilan integratsiyalashuvida xalqaro baholash dasturlarini qo'llashning ilmiy ahamiyati (PIRLS xalqaro baholash dasturi asosida) «Pedagogik mahorat» jurnali 2022-y.
5. Rajabova K.F. PIRLS xalqaro tadqiqot dasturi / Ma'rifat yog'dusi. Ta'limiy, ma'naviy-ma'rifiy gazeta. №11-12 (59-60) 1-30 iyun 2019-yil;
6. Slavin R.E. **Educational Psychology: Theory and Practice.** Boston, 2019.